

BTS
formation
recherche

capteur
énergie
mesures

laser
ultraviolet
infrarouge

master
ingénieurs
photovoltaïque

Annuaire

DUT
licences
professionnelles

France

Formations en optique photonique

2015 / 2016

Photonics4All
Discover the Power of Light

Introduction

Où étudier la photonique ? Vous trouverez dans cet annuaire toutes les formations en optique proposées par les universités et écoles françaises, si vous souhaitez vous former pour travailler dans ce secteur innovant et stimulant.

Cet annuaire est votre outil et il vous aidera à trouver votre chemin, que vous soyez novice ou déjà étudiant expérimenté, et que vous souhaitez acquérir ou développer des compétences en optique.

Sommaire

5

Les BTS et DUT

11

Les licences
et licences professionnelles

17

Les masters recherche
et les masters professionnels

31

Les formations d'ingénieurs

bac +2

BTS DUT

Les lycées préparant au BTS Systèmes Photoniques

Dpt. 37 ▶ Lycée Jacques de Vaucanson

1 rue Védrières – 37000 TOURS

www.vaucanson.org

Contact : Tél. 02 47 54 13 13 – ce.0371418r@ac-orleans-tours.fr

Dpt. 39 ▶ Lycée Victor Bérard

35 quai Aimé Lamy – BP 70087 – 39403 MOREZ Cedex

www.lyceemorez.fr

Contact : Tél. 03 84 34 17 00 – infos@lyceemorez.fr

Dpt. 42 ▶ CFAI Loire (formation par apprentissage)

Cité des entreprises – 16 boulevard de l'Etivallière – 42000 SAINT-ÉTIENNE

www.formation-industries-loire.fr

Contact : Tél. 04 77 93 78 01 – sylvain.luquet@citedesentreprises.org

Dpt. 75 ▶ Lycée Fresnel

31 boulevard Pasteur – 75015 PARIS

<http://lyc-fresnel.scola.ac-paris.fr>

Contact : Tél. 01 53 69 62 62 – ce.0750695y@ac-paris.fr

Dpt. 92 ▶ Lycée Léonard de Vinci

4 avenue Georges Pompidou – 92300 LEVALLOIS-PERRET

www.lyc-vinci-levallois.ac-versailles.fr

Contact : Tél. 01 41 05 12 12 – 0921230m@ac-versailles.fr

Dpt. 22 ▶ Lycée Félix Le Dantec

Rue des Cordiers – BP 80349 – 22303 LANNION

www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr

Contact : Tél. 02 96 05 61 71 – ce.0220023f@ac-rennes.fr

Dpt. 31 ▶ Lycée Déodat de Séverac

26 boulevard Déodat de Séverac – 31076 TOULOUSE Cedex

<http://deodat.entmip.fr>

Contact : Tél. 05 62 13 17 00 – 0310044e@ac-toulouse.fr

Dpt. 34 ▶ Lycée Jean-François Champollion

BP 10110 – 34874 LATTES Cedex

www.lyc-champollion-lattes.org

Contact : Tél. 04 67 13 67 13 – ce.0341794r@ac-montpellier.fr

Dpt. 38 ▶ Lycée Argouges

61 rue Léon Jouhaux – 38029 GRENOBLE Cedex 2

www.ac-grenoble.fr/argouges

Contact : Tél. 04 76 44 48 05 – ce.0381603L@ac-grenoble.fr

Dpt. 59 ▶ Lycée Gustave Eiffel

96 rue Jules Lebleu – BP 11 – 59427 ARMENTIÈRES Cedex

www.2c.ac-lille.fr/Eiffel

Contact : Tél. 03 20 48 43 43 – ce.0590011s@ac-lille.fr

Dpt. 68 ▶ Lycée Jean Mermoz

53 rue du Docteur Hurst – 68301 SAINT-LOUIS Cedex

<http://gop.mermoz.free.fr/photonique/index.html>

Contact : Tél. 03 89 70 22 70 – ce.0680066c@ac-strasbourg.fr

Les IUT proposant le DUT Mesures physiques

Dpt. 13 ▶ IUT de Marseille

142 traverse Charles Susini – BP 157 – 13338 MARSEILLE Cedex 13

<http://iutmp.u-3mrs.fr>

Contact : Tél. 04 91 28 93 05 – chefdept-mp.iut@univ-cezanne.fr

Dpt. 14 ▶ IUT de Caen

Boulevard du Maréchal Juin – 14032 CAEN Cedex

www.iutcaen.unicaen.fr

Contact : Tél. 02 31 56 70 45 – iut.caen.mp.secretariat@unicaen.fr

Dpt. 18 ▶ IUT de Bourges

63 avenue de Lattre de Tassigny – 18020 BOURGES Cedex

www.bourges.univ-orleans.fr/iut/mp

Contact : Tél. 02 48 23 80 50 – secretariat.mp@bourges.univ-orleans.fr

Dpt. 22 ▶ IUT de Lannion

Rue Edouard Branly – BP 150 – 22302 LANNION Cedex

www.iut-lannion.fr

Contact : Tél. 02 96 46 94 14 – gaelle.mosser@univ-rennes1.fr

Dpt. 25 ▶ IUT de Belfort-Montbéliard

4 place Tharradin – BP 71427 – 25211 MONTBELIARD Cedex

www.iut-bm.univ-fcomte.fr

Contact : Tél. 03 81 99 46 02 – dut-mp-montbeliard@univ-fcomte.fr

Dpt. 27 ▶ IUT d'Évreux

55 rue Saint Germain – 27000 ÉVREUX

www.univ-rouen.fr

Contact : Tél. 02 32 29 15 20 – mph.iutevreux@univ-rouen.fr

Dpt. 31 ▶ IUT de Toulouse

115C route de Narbonne – BP 67701 – 31077 TOULOUSE Cedex 4

<http://iut-meph.ups-tlse.fr>

Contact : Tél. 05 62 25 82 48 – contact.meph@iut-tlse3.fr

Dpt. 33 ▶ IUT de Bordeaux

15 rue Naudet – CS 10207 – 33175 GRADIGNAN Cedex

www.iut.u-bordeaux1.fr/mp

Contact : Tél. 05 56 84 57 78 – secretariat-mp@iut.u-bordeaux1.fr

Dpt. 34 ▶ IUT de Montpellier

99 avenue d'Occitanie – 34296 MONTPELLIER Cedex 5

<http://web-mp.iutmontp.univ-montp2.fr/blogmp>

Contact : Tél. 04 99 58 50 60 – mesphys@iutmontp.univ-montp2.fr

Dpt. 38 ▶ IUT de Grenoble

17 quai Claude Bernard – 38000 GRENOBLE

www-iut.ujf-grenoble.fr/mph.html

Contact : Tél. 04 76 57 50 00 – mph.iut@ujf-grenoble.fr

Dpt. 41 ▶ IUT de Blois

15 rue de la Chocolaterie – 41000 BLOIS

<http://iut-blois.univ-tours.fr>

Contact : Tél. 02 54 55 21 18 – secretariat.mp.iut-blois@univ-tours.fr

Dpt. 42 ▶ IUT de Saint-Étienne

28 avenue Léon Jouhaux – 42023 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2

www.iut.univ-st-etienne.fr/Accueil-MPH.html

Contact : Tél. 04 77 46 34 41 – yves.jourlin@univ-st-etienne.fr

Dpt. 44 ▶ IUT de Saint-Nazaire

58 rue Michel Ange – BP 420 – 44606 SAINT-NAZAIRE Cedex

www.univ-nantes.fr/iutn/mp

Contact : Tél. 02 40 17 81 20 – scolarite@iutn.univ-nantes.fr

Dpt. 51 ▶ IUT de Reims

Rue des Crayères – BP 1035 – 51687 REIMS Cedex 2

www.univ-reims.fr

Contact : Tél. 03 26 91 30 31 – iut.secretariat-mp@univ-reims.fr

Dpt. 57 ▶ IUT de Metz

8 rue Marconi – 57070 METZ

www.iut.univ-metz.fr

Contact : Tél. 03 87 31 51 40 – iutmetz-mp-sec@univ-lorraine.fr

Dpt. 59 ▶ IUT de Valenciennes-Maubeuge

Chemin du Champ de l'Abbesse – 59609 MAUBEUGE

<http://formations.univ-valenciennes.fr>

Contact : Tél. 03 27 53 17 70 – seciutmp@univ-valenciennes.fr

Dpt. 59 ▶ IUT de Lille

Boulevard Paul Langevin – BP 179 – 59653 VILLENEUVE D'ASCQ cedex

www.iut.univ-lille1.fr/mp

Contact : Tél. 03 59 63 22 50 – iut-mp@univ-lille1.fr

Dpt. 63 ▶ IUT de Clermont-Ferrand

Ensemble universitaire des Cézeaux – 63174 AUBIERE

<http://iutweb.u-clermont1.fr/departement/mesures-physiques.html>

Contact : Tél. 04 73 17 71 70 – dept.mp.iut@udamail.fr

Dpt. 71 ▶ IUT du Creusot

12 rue de la Fonderie – 71200 LE CREUSOT

<http://webcreusot.u-bourgogne.fr>

Contact : Tél. 03 85 73 10 00 – dir-mp-lecreusot@u-bourgogne.fr

Dpt. 72 ▶ IUT du Mans

Avenue Olivier Messiaen – 72085 LE MANS Cedex 9

<http://iut.univ-lemans.fr/>

Contact : Tél. 02 43 83 37 10 – iut-mp@univ-lemans.fr

Dpt. 74 ▶ IUT d'Annecy

9 rue de l'Arc en Ciel – BP 240 – 74942 ANNECY-LE-VIEUX Cedex

www.iut-acy.univ-savoie.fr

Contact : Tél. 04 50 09 23 80 – secretariat.mph@univ-savoie.fr

Dpt. 75 ▶ IUT de Paris Jussieu

2 place Jussieu – 75251 PARIS Cedex 5

www.iut.univ-paris7.fr

Contact : Tél. 01 57 27 79 74 – iut.jussieu@univ-paris-diderot.fr

Dpt. 76 ▶ IUT de Rouen

Rue Lavoisier – 76821 MONT-SAINT-AIGNAN Cedex

<http://mesures-physiques-rouen.fr>

Contact : Tél. 02 35 14 62 61 – pascal.plouchard@univ-rouen.fr

Dpt. 86 ▶ IUT de Châtelleraut

34 avenue Alfred Nobel – ZAC du Sanital – 86100 CHÂTELLERAULT

<http://iutp.univ-poitiers.fr/mesures-physiques>

Contact : Tél. 05 49 02 52 00 – iutp.mp@univ-poitiers.fr

Dpt. 87 ▶ IUT de Limoges

Allée André Maurois – 87065 LIMOGES Cedex

www.iut.unilim.fr/departements-limoges-mesures-physiques

Contact : Tél. 05 55 43 43 85 – iut-mplimoges@unilim.fr

Dpt. 91 ▶ IUT d'Orsay

Plateau du Moulon – 91400 ORSAY Cedex 5

www.iut-orsay.u-psud.fr

Contact : Tél. 01 69 33 60 62 – dpt-mphy.iut-orsay@u-psud.fr

Dpt. 93 ▶ IUT de Saint-Denis

Place du 8 mai 1945 – 93200 SAINT-DENIS

www.iutsd.univ-paris13.fr/mp/

Contact : Tél. 01 49 40 62 50 – mp-adm@iutsd.univ-paris13.fr

licences

LICENCES RECHERCHE

LICENCES PROFESSIONNELLES

Dpt. 33 ▶ Licence professionnelle Laser, contrôle et maintenance Université Bordeaux 1

Bordeaux

La licence LCM délivre les compétences pratiques et théoriques nécessaires aux diplômés pour intégrer directement, dans une entreprise, les fonctions de conception, de fabrication, d'intégration, d'utilisation et de maintenance de lasers et d'installations laser, dans le médical, la métallurgie, la métrologie, le militaire, la R&D ou le micro-usinage.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – Formation initiale ou formation en alternance par contrat de professionnalisation

Contact : Yannick PETIT – Tél. 05 40 00 26 57 – yannick.petit@icmcb-bordeaux.cnrs.fr
Inka MANEK-HÖNNINGER (alternance) – Tél. 05 40 00 28 70 – inka.manekehonninger@u-bordeaux1.fr
www.u-bordeaux.fr/formation/PRLPML/licence-professionnelle-maintenance-des-systemes-pluritechniques-specialitecontrole-et-maintenance-des-lasers

MOTS CLÉS : Laser / Optique / Optronique / Electronique / Instrumentation

Dpt. 34 ▶ Licence professionnelle Contrôle et mesure de la lumière et de la couleur Université Montpellier 2

Montpellier

La licence pro Couleur de l'université de Montpellier 2 propose une formation originale centrée sur les métiers de la couleur et de la colorimétrie, offrant des débouchés dans les industries des cosmétiques, de l'automobile, des textiles etc. La licence pro est accessible à partir d'un L2 de physique, chimie, EEA, BTS GOP, DUT Mesures Physiques.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – Formation initiale

Contact : Frédéric GENIET – Tél. 04 67 14 46 92 – frederic.geniet@univ-montp2.fr
www.lpta.univ-montp2.fr/users/geniet/lpro.html

MOTS CLÉS : Laser / Optique / Optronique / Electronique / Instrumentation

Dpt. 63 ▶ Licence professionnelle SiMCo (Sciences de la mesure et du contrôle) Université d'Auvergne

Aubière (63170)

La Licence Professionnelle SiMCo (Sciences de la mesure et du contrôle) permet d'acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place une chaîne de mesure, assurer la gestion et l'étalonnage du parc des instruments, déterminer les paramètres à mesurer, créer les procédures de contrôle, réaliser des contrôles non destructifs.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – Formation initiale ou en contrat de professionnalisation

Contact : Frédéric FARGETTE – Tél. 04 73 17 71 56 – frederic.fargette@udamail.fr
<http://iutweb.u-clermont1.fr/sfTestXml/formation?idFormation=16815>

MOTS CLÉS : Chaîne de mesure / Capteurs / Contrôles non destructifs / Qualité / Étalonnage

**Dpt. 68 ▶ Licence professionnelle GPI Management de la qualité
option métrologie**
UHA IUT GMP, Lycée Théodore Deck et Lycée Jean Mermoz

Mulhouse, Guebwiller et Saint-Louis

La licence LCM délivre les compétences pratiques et théoriques nécessaires aux diplômés pour intégrer directement, dans une entreprise, les fonctions de conception, de fabrication, d'intégration, d'utilisation et de maintenance de lasers et d'installations laser, dans le médical, la métallurgie, la métrologie, le militaire, la R&D ou le micro-usinage.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – Formation initiale et en alternance

Contact : Gisèle BAREUX – Tél. 03 89 70 21 37 – gisele.bareux@ac-strasbourg.fr
www.iutmulhouse.uha.fr

MOTS CLÉS : Métrologie avec et sans contact / Vision industrielle / Mesures par US / Qualité

Dpt. 75 ▶ Licence Professionnelle Biophotonique
Université Paris Diderot – Paris 7

Paris

La licence professionnelle Biophotonique est une formation pluridisciplinaire intégrant toutes les techniques instrumentales modernes – de la microscopie optique à la microscopie électronique, en passant par les lasers et le traitement des images – appliquées à la biologie. La formation s'effectue en alternance (28 semaines de stage).

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – Formation continue et en alternance

Contact : Charlotte PY – Tél. 01 57 27 61 94 – charlotte.py@univ-paris-diderot.fr
www.physique.univ-paris-diderot.fr/l3probiophotonique

MOTS CLÉS : Microscopie / Traitement d'image / Techniques biophysiques / Laser / Interface optique-biologie

**Dpt. 75 ▶ Licence professionnelle Instrumentation optique
et visualisation (LIOVIS)**
Université Pierre et Marie Curie

Paris

Cette licence forme des assistants ingénieurs ayant une double compétence en optique et électronique, associée à une forte coloration en visualisation et traitement des images. Les apprentis peuvent évoluer dans des entreprises de secteurs variés tels que l'aéronautique, l'automobile, l'instrumentation biologique et médicale, aussi bien dans les PME / PMI que dans les grandes entreprises.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – Formation par apprentissage

Contact : Carole BELLAICHE – Tél. 01 44 27 35 40 – carole.bellaiche@upmc.fr
Julien LAURAT – julien.laurat@lkb.upmc.fr
Gilles CORDURIÉ – Tél. 01 44 27 71 40 – Gilles.cordurie@upmc.fr
www.cfa.upmc.fr

MOTS CLÉS : Optique / Électronique / Technologie des techniques de visualisation / Sources lumineuses et systèmes optroniques

Dpt. 87 ▶ Licence iXeo Université de Limoges

Limoges

Cette licence est un diplôme du parcours de l'ingénieur en hautes technologies iXeo. Elle est destinée aux étudiants qui souhaitent construire progressivement leur parcours professionnel en acquérant des compétences dans les domaines de la physique pour l'ingénieur, de l'optique, de l'électronique et des télécommunications.

Entrée : Bac **Sortie :** Bac +3 – Formation initiale

Contact : Agnès DESFARGES-BERTHELEMOT – Tél. 05 55 45 77 38 – agnes.desfarges-berthelemot@unilim.fr
www.ixeo.unilim.fr

MOTS CLÉS : Optique ondulatoire / Fibres optiques / Électromagnétisme / Électronique / Traitement du signal

Dpt. 87 ▶ Licence professionnelle STMO (Systèmes de télécommunications micro-ondes et optiques) Université de Limoges

Limoges

La formation prépare des professionnels pouvant participer à l'étude, la conception, l'installation, la mesure, l'administration et la maintenance de dispositifs électroniques ou optiques, grâce à leur connaissance des fonctions électroniques, radiofréquences, micro-ondes ou optiques et des systèmes de communications dans lesquelles elles s'intègrent.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – Formation initiale et en alternance

Contact : Bernard JARRY – Tél. 05 55 45 77 46 – bernard.jarry@unilim.fr
www.lptr.unilim.fr

MOTS CLÉS : Électronique / Micro-ondes / Optique / Télécommunications

Dpt. 87 ▶ Licence Sciences pour l'énergie Université de Limoges

Limoges

La licence Sciences pour l'énergie est un diplôme du parcours de l'ingénieur en hautes technologies iXeo. Le caractère généraliste de la formation permet à l'étudiant d'envisager une poursuite d'études (masters, écoles d'ingénieurs) dans les grands domaines que sont l'énergétique, les énergies renouvelables, l'optique et les nanotechnologies.

Entrée : Bac **Sortie :** Bac +3 – Formation initiale

Contact : Catherine DI BIN – Tél. 05 87 50 67 36 – cathy.dibin@xlim.fr
www.ixeo.unilim.fr

MOTS CLÉS : Sciences pour l'énergie / Optique et métrologie / Électromagnétisme et propagation / Électronique

Dpt. 91 ▶ Licence professionnelle Instrumentation et capteurs industriels (ICI)
Université Paris-Sud

Orsay

Cette licence professionnelle par apprentissage forme des techniciens à Bac +3 dans les domaines de l'instrumentation et des capteurs. Une option de spécialisation en capteurs photosensibles apporte un volet de compétences aux étudiants apprentis dans le domaine des nombreuses méthodes optiques sans contact.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – *Formation par apprentissage*

Contact : Eric CASSAN – eric.cassan@u-psud.fr

www.licence-pro-instrumentation-capteurs-industriels.u-psud.fr

MOTS CLÉS : Instrumentation / Capteurs photosensibles / Métrologie / Informatique d'instrumentation / Acoustique et analyse vibratoire

Dpt. 91 ▶ Licence professionnelle Ingénierie des matériaux en film mince pour l'optique et l'énergie (licence MATFM)
Université Paris Sud – IUT Orsay

Orsay

Cette licence professionnelle forme des assistants ingénieurs qualifiés en technologie des couches minces orientée vers les technologies liées à la préservation de l'environnement (émission, détection transformation de la lumière). Le programme aborde les techniques d'élaboration et d'analyse des couches minces (40 % du temps consacré à des TP).

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +3 – *Formation initiale, en alternance et en VAE (validation des acquis de l'expérience)*

Contact : Pascal AUBERT – Tél. 01 69 33 60 64 – pascal.aubert@u-psud.fr

www.iut-orsay.u-psud.fr

MOTS CLÉS : Couches minces / Traitements des surfaces / Optique / Techniques de caractérisation / Photovoltaïque

Dpt. 93 ▶ Licence professionnelle Électronique, optique et nanotechnologies
IUT de Villetaneuse, Université Paris 13

Villetaneuse

Cette licence professionnelle forme des techniciens et des assistants ingénieurs pour la R&D dans les domaines de la microélectronique, de l'optoélectronique, des lasers, des fibres optiques et des couches minces. Unique en France, elle intègre une formation pratique et des projets tuteurés en salle blanche (> 100 h).

Entrée : Bac **Sortie :** Bac +3 – *Formation initiale et continue*

Contact : Min W. LEE – Tél. 01 49 40 36 78 – min.lee@iutv.univ-paris13.fr

www.cpn2.fr/foswiki/bin/view/Education/WebHome

www.iutv.univ-paris13.fr/formations/licences-pro/electronique-optique-et-nanotechnologies.html

MOTS CLÉS : Électronique numérique et hyperfréquences / Optoélectronique / Laser et fibre optique / Technique de salle blanche pour les micro- et nanotechnologies / Couches minces

masters

MASTERS RECHERCHE

MASTERS PROFESSIONNELS

Dpt. 06 ▶ Master Optique Université de Nice Sophia Antipolis

Nice Sophia Antipolis

Le master Optique propose une formation de qualité qui amène progressivement des étudiants possédant une culture de base en physique aux domaines de pointe liés à l'optique et la photonique. Ce master vise à former des chercheurs en sciences fondamentales et des scientifiques capables de travailler au coeur des problèmes d'optique industrielle.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Pascal BALDI – Tél. 04 92 07 67 52 – pascal.baldi@unice.fr
<http://masteroptique.unice.fr>

MOTS CLÉS : Optique quantique et dynamique / Matériaux et composants optoélectroniques / Imagerie / Télécommunications / Techniques de communication

Dpt. 10 ▶ Master en Optique et nanotechnologies Université de technologie de Troyes (UTT)

Troyes

La spécialité ONT repose sur une approche « optique » des nanotechnologies et sciences physiques associées. Elle forme aux activités de R&D via les outils et méthodes principalement optiques permettant de fabriquer des nanostructures et des composants et de caractériser leurs propriétés physico-chimiques avec notamment les techniques à sondes locales.

Entrée : Bac +3 ou +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Gilles LÉRONDEL – Tél. 03 25 71 58 74 – gilles.lerondel@utt.fr
www.utt.fr/fr/formation/master-en-sciences--technologies--sante/specialite-ont.html

MOTS CLÉS : Nanotechnologies / Nanomatériaux / Optique / Photonique / Microscopie et spectroscopie

Dpt. 13 ▶ Europhotonics Master and Doctorate Aix-Marseille Université

Marseille, Karlsruhe, Barcelone, Florence

Programme Erasmus Mundus financé par l'Europe, ce parcours international du master OPSI vise à comprendre et contrôler la matière et les phénomènes optiques nanométriques, fournir des images et des outils de surveillance pour les processus biologiques complexes, réfléchir à la création d'outils pour les futurs dispositifs optiques.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5

Contact : Hugues GIOVANNINI – Tél. 04 91 28 83 26 – hugues.giovannini@fresnel.fr
Sophie BRASSELET – Tél. 04 91 28 83 26 – sophie.brasselet@fresnel.fr
Nadège GUILLEM – Tél. 04 91 28 83 26 – nadege.guillem@fresnel.fr
www.europhotonics.org/wordpress

MOTS CLÉS : Photonique / Nanophotonique / Biophotonique / Optical engineering

Dpt. 13 ▶ Instrumentation Optique et laser
(spécialité du master Physique et du master Instrumentation)
Aix-Marseille Université

Marseille

Ce master accompagne un pôle de compétitivité national (www.popsud.org). Ce pôle de compétences et d'innovation, d'envergure européenne, fort de 150 entreprises, offre des débouchés et un cadre pour former les étudiants à la conception et l'utilisation des lasers, des systèmes optiques complexes et des méthodes modernes d'expérimentation.

Entrée : Bac +3 (pour le master) ou Bac +4 (pour la spécialité) **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Philippe AMRAM – Tél. 04 91 28 83 73 ou 04 95 04 41 00 – philippe.

amram@oamp.fr

<http://sites.univ-provence.fr/m2iol/>

MOTS CLÉS : Laser / Systèmes optiques complexes / Instrumentation optique / Instrumentation astrophysique et spatiale / Micro-optique intégrée

Dpt. 13 ▶ Rayonnement, énergie, spectroscopies (RES)
Aix-Marseille Université

Campus Saint-Jérôme, Marseille

Ce M2, spécialité du master Physique, forme des scientifiques de haut niveau, capables d'identifier les causes physiques d'un problème et de proposer de nouvelles voies de recherche. Nous proposons une spécialisation en physique des milieux dilués et de l'interaction rayonnement-matière, avec une initiation aux méthodes spectroscopiques.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Joël ROSATO – Tél. 04 91 28 86 24 – joel.rosato@univ-amu.fr

www.m2res.pim.up.univ-mrs.fr

MOTS CLÉS : Interaction rayonnement-matière / Physique du rayonnement / Spectroscopies / Instrumentation optique / Milieux dilués

Dpt. 14 76 ▶ Électronique et ondes (spécialité du master Électronique, électrotechnique, onde et automatique normand)
Université de Caen Basse-Normandie, Université du Havre

Caen, Le Havre

La spécialité forme des cadres en électronique, microélectronique, instrumentation à faible niveau de bruit et en onde acoustique appliquée pour permettre de s'insérer dans le monde professionnel ou de poursuivre en doctorat. Les enseignements sont organisés en deux parcours « Bruit, capteur, microélectronique » à Caen et « Ondes » au Havre.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Jean-Marc ROUTOURE – Tél. 02 31 45 27 22 – jean-marc.routoure@unicaen.fr

[unicaen.fr](http://ufrsciences.unicaen.fr)

[http://ufrsciences.unicaen.fr/onglet « formation »](http://ufrsciences.unicaen.fr/onglet%20formation), rubrique « Toutes nos formations »

MOTS CLÉS : Capteur / Bruit / Microélectronique / Ondes / Électronique analogique

Dpt. 21 ► **Master Nanotechnologies et nanobiosciences** *Université de Bourgogne*

Dijon

Ce master forme des cadres R&D capables de concevoir et caractériser des matériaux (inorganiques/organiques) par CND et des systèmes miniaturisés à propriétés optiques spécifiques pour des applications télécom ou capteurs. Il intègre deux périodes de stage en entreprise ou laboratoire (total 28 semaines) réparties sur les deux ans de la formation.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Éric BOURILLOT – Tél. 03 80 39 60 21 – eric.bourillot@u-bourgogne.fr /

Éric LESNIEWSKA – Tél. 03 80 39 60 24 – eric.lesniewska@u-bourgogne.fr /

Éric FINOT – Tél. 03 80 39 37 74 – eric.finot@u-bourgogne.fr

<http://icb.u-bourgogne.fr/masternano>

MOTS CLÉS : Nano-lithographie / Couches minces / Microscopies à sonde locale / Plasmonique / Matériaux

Dpt. 21 ► **Master Physique, laser et matériaux** *Université de Bourgogne*

Dijon

La spécialité PLM est centrée autour des technologies laser pour le traitement et le contrôle des matériaux, les applications industrielles et médicales, les systèmes de communications optiques et la recherche fondamentale des interactions laser-molécules. Elle comprend des travaux pratiques basés sur du matériel professionnel dont une partie s'effectue en laboratoire.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Olivier MUSSET – olivier.musset@u-bourgogne.fr

<http://icb.u-bourgogne.fr/masterplm/>

MOTS CLÉS : Lasers / Applications des lasers / Matériaux / Fibre optique / Physique moléculaire

Dpt. 22 29 35 ► **Master Photonique** *ENSSAT – Université de Rennes 1* *ENIB – INSA – Télécom Bretagne – UBO*

Brest, Lannion, Rennes

Formation dans le domaine de la photonique permettant de comprendre les problématiques de recherche et de la R&D. M1 à l'université de Rennes 1 ou à l'UBO. La spécialité photonique (M2) comprend : au semestre 3, un socle scientifique avec 3 parcours et un socle d'ouverture (scientifique, technologique, professionnel) ; au semestre 4, un stage.

Entrée : Bac +3 ou Bac +4 **Sortie :** Bac +5

Contact : Pascal BESNARD – Tél. 02 96 46 90 53 – responsable.masterphotonique@enssat.fr

www.enssat.fr/master-photoniques

MOTS CLÉS : Photonique / Télécommunications optiques / Nanotechnologies optiques / Photonique pour l'environnement et le vivant

**Dpt. 25 ▶ Master Photonique, micro et nanotechnologies,
et temps-fréquence (PICS)
Université de Franche-Comté**

Besançon

Le master PICS fournit aux étudiants des connaissances approfondies, théoriques et expérimentales, liées aux nouvelles applications technologiques de la photonique. Il intègre un projet (100 h en M1) et un stage de cinq mois minimum en entreprise ou en laboratoire en M2. Les diplômés sont aptes à intégrer le département R&D d'une entreprise soit un laboratoire pour obtenir un doctorat. Depuis 2013, le master PICS bénéficie du label CMI attribué par le réseau Figure (reseau-figure.fr).

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Fabrice DEVAUX – Tél. 03 81 66 69 78 – fabrice.devaux@univ-fcomte.fr
<http://sdm.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3281/accueil-master-photonique-micro-nano-technologies-temps-frequence-14339.html>

MOTS CLÉS : Photonique / Micro et nanotechnologies / Nano-optique et optique quantique /
Systèmes optoélectroniques / Temps-fréquence

**Dpt. 22 29 35 ▶ Master Photonique
ENSSAT – Université de Rennes 1
ENIB – INSA – Télécom Bretagne – UBO**

Voir description au département 22

**Dpt. 29 35 44 56 ▶ Master CNano (Nanosciences, nanomatériaux,
nanotechnologies)
Universités de Rennes 1, Nantes, Bretagne Sud et
Bretagne Occidentale**

Rennes, Nantes, Lorient, Brest

Former des physiciens, physicochimistes, ingénieurs au maniement et à l'exploitation des nanomatériaux, des concepts de nano-physique et nano-chimie et de l'instrumentation spécifique aux nanotechnologies. Débouchés : recherche académique, ingénieur R&D en nano-composites, couches minces, biotechnologies, nanocaractérisation, instrumentation, métallurgie, consultants.

Entrée : Bac +3 ou Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Rennes : pascal.panizza@univ-rennes1.fr / Nantes : duvail@cnrns-irn.fr
Lorient : mickael.castro@univ-ubs.fr / Brest : david.spenato@univ-brest.fr

MOTS CLÉS : Nano-physique / Nanomatériaux / Nano-caractérisations / Nanotechnologies /
Nano-biomatériaux

**Dpt. 33 ▶ Master CUCIPhy (Conception, utilisation et commercialisation de l'instrumentation physique)
Université Bordeaux 1**

Campus de Bordeaux-Talence

Cette formation vise à valoriser les acquis techniques et scientifiques du M1 et les transformer en atouts pour les entreprises grâce à des ingénieurs à fort potentiel de management (orientation aussi vers la création d'entreprises). Il donne une réelle expérience professionnelle via un stage en laboratoire et un en entreprise et un projet collectif.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Denise MONDIEIG – Tél. 05 40 00 69 88 – d.mondieig@loma.u-bordeaux1.fr
www.ufr-physique.u-bordeaux1.fr/departements/physique/nouvelleformation/master11_15/masterpro/cuciphy/cuciphy/carte-didentite-de-la-formation

MOTS CLÉS : Instrumentation des rayonnements / Capteurs et chaînes de mesure / Gestion de projet / Techniques de commercialisation

**Dpt. 33 ▶ Master international Laser, sciences des matériaux et interactions (MILMI)
Université Bordeaux 1**

Talence (F), Jena (DE), Orlando (USA), Clemson (USA)

Master recherche en partenariat international qui forme des étudiants en optique, laser, sciences des matériaux et interactions ondes-matière. Il a pour objectif de développer des compétences pluridisciplinaires de haut niveau dans le domaine de la photonique. Il offre la possibilité d'effectuer le M2 aux USA. Débouchés : thèse/cotutelle.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Bruno BOUSQUET – Tél. 05 40 00 28 70 – bruno.bousquet@u-bordeaux1.fr
www.atlantis-milmi.org

MOTS CLÉS : Optique / Matériaux / Interactions ondes-matière / International

**Dpt. 33 ▶ Master 2 recherche Physique, voie Laser matière et nanosciences
Université Bordeaux 1**

Talence (Bordeaux)

Cette formation est axée sur la physique des lasers et de leurs applications, la physique des nano-systèmes, la biophysique et les propriétés des milieux denses. Elle forme des étudiants pour des programmes de recherche dans le contexte aquitain des pôles d'excellence Nano-Bio-Sciences et du pôle de compétitivité Route des lasers.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Brahim LOUNIS – Tél. 05 40 00 83 55 – blounis@u-bordeaux1.fr

MOTS CLÉS : Lasers / Optique non-linéaire / Optique quantique / Nanophysique / Biophotonique

Dpt. 34 ▶ Master Optoélectronique, hyperfréquences Université Montpellier 2

Montpellier

La spécialité OH du master EEA permet d'acquérir une véritable double compétence dans l'étude et la conception de composants et systèmes optoélectroniques et hyperfréquences avec une attention particulière pour les applications en télécommunications. Cette spécialité fait aussi partie du cursus de master en Ingénierie (CMI).

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Luca VARANI – Tél. 04 67 14 32 21 – lvarani@um2.fr
www.eea.univ-montp2.fr

MOTS CLÉS : Optoélectronique / Hyperfréquences / Télécommunications / Métrologie / Photonique

Dpt. 35 ▶ Master Systèmes de télécommunications Université de Rennes 1

Rennes

L'objectif de ce master est de fournir les compétences nécessaires à la conception et la réalisation de systèmes électroniques et optoélectroniques : lasers, propagation sur les fibres, détection optique, systèmes de télécommunications, propagation radio, circuits hyperfréquences et radiofréquences, antennes, systèmes radar et télédétection radar.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation continue

Contact : Jocelyn NEVEU – Tél. 02 23 23 39 50 – sfc-istic@univ-rennes1.fr
http://sfc.univ-rennes1.fr/technologie/master_systemes-telecommunication.htm

MOTS CLÉS : Conception et réalisation d'antennes / Circuits micro-ondes / Radars / Lasers / Propagation des ondes

Dpt. 38 ▶ Master M2R spécialité Optique et radiofréquences (OR) de EEATS (Électronique, électrotechnique, automatique et traitement du signal) Grenoble-INP – Co-habilitation UJF et Université de Savoie

Grenoble

Le M2 recherche OR forme de futurs docteurs et ingénieurs dans les domaines des composants et systèmes RF, l'optronique et les lasers. Le master comporte un tronc commun et deux spécialisations (optique et optoélectronique ou radiofréquences et micro-ondes). Il délivre un large spectre de connaissances allant de la physique fondamentale aux sciences pour l'ingénieur.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Béatrice CABON – Tél. 04 56 52 95 56 – respm2OR@phelma.grenoble-inp.fr
<http://phelma.grenoble-inp.fr/master-or>

MOTS CLÉS : Optronique / Radiofréquences / Laser / Photonique / Télécommunications

Dpt. 42 ▶ Master Optique, image vision
Université Jean Monnet Saint-Étienne
Co-habilitation École nationale supérieure des Mines
de Saint-Étienne, Institut d'optique Graduate School (antenne
Rhône-Alpes), École des Mines de Paris – Mines ParisTech

Saint-Étienne

Le master OIV forme des professionnels de l'optique, du traitement des images et de la couleur, pour la R&D en photonique, matériaux pour l'optique, télécommunications, instrumentation, contrôle industriel non destructif, vision et technologies multimedia 2D et 3D. Il intègre un parcours Erasmus Mundus, un francoespagnol et un franco-norvégien.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Secrétariat du Master OIV – Tél. 04 77 91 57 25 – master.oiv@univ-st-etienne.fr

www.univ-st-etienne.fr/mastoiv

MOTS CLÉS : Optique / Photonique / Image / Vision / Couleur

Dpt. 49 ▶ Master Photonique, signal, imagerie (PSI)
Université d'Angers

Angers

L'objectif principal de la formation est de former des cadres de niveau ingénieur, dans les domaines interconnectés que sont l'optoélectronique, le signal et l'imagerie, depuis les constituants physiques jusqu'aux traitements de haut niveau. Il permet aussi la poursuite des études en thèse.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Stéphane CHAUSSEMENT – Tél. 02 41 73 54 29 – stephane.chaussement@univ-angers.fr

www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/MLMD/0004/mphy-850.html

MOTS CLÉS : Physique et visionique / Traitement numérique d'images / Optique et optique non linéaire / Lasers et fibres / Télécommunications

Dpt. 49 ▶ Coursus master en ingénierie Photonique, signal, imagerie (CMI-PSI)
Université d'Angers

Angers

Ce cursus sélectif en 5 ans labellisé par le réseau Figure, a pour objectif de former des ingénieurs dont les compétences couvrent l'ensemble de la chaîne informationnelle en optique. Cette formation s'appuie sur des laboratoires reconnus et offre une ouverture sociétale, économique et culturelle, notamment à travers des enseignements spécifiques et une large part consacrée aux activités de mise en situation.

Entrée : Bac **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Stéphane CHAUSSEMENT – Tél. 02 41 73 54 29 – stephane.chaussement@univ-angers.fr

www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/faculte-sciences/offre-de-formation/cmi.html

MOTS CLÉS : Photonique / Optoélectronique / Matériaux pour l'optique / Instrumentation / Traitement numérique du signal et de l'image

Dpt. 57 ▶ Master spécialité Photonique et optique pour les matériaux du Master Sciences Physiques & Matériaux (SP&M) Université de Lorraine

Metz

La spécialité « Photonique et optique pour les matériaux » est centrée autour de l'université de Lorraine, site de Metz, ainsi que de Supélec Metz. Elle prépare à la fois à une intégration directe du monde professionnel ou à une poursuite en doctorat. Un stage de 5 mois en laboratoire de recherche ou en industrie est prévu au semestre 10.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Nicolas FRESSENGEAS – Tél. 03 87 37 85 61 – nicolas.fressengeas@univ-lorraine.fr
www.masterphysique-ul.fr

MOTS CLÉS : Matériaux optiques / Lasers / Optique intégrée / Optique non linéaire / Spectroscopie

Dpt. 59 ▶ Master Physique spécialité Lumière, matière Université de Lille 1

Lille, Villeneuve d'Ascq

Le master Physique de Lille (Recherche et Professionnel) offre un large éventail de métiers aux nombreux débouchés. La première année fournit une solide formation en physique ouverte aux interfaces. Puis cinq spécialités, dont « Lumière, matière » proposent des parcours comme Optique et photonique, Lasers et applications ou Optique atmosphérique.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Dominique DÉROZIER – Tél. 03 20 43 47 88 – dominique.derozier@univ-lille1.fr
<http://master-physique.univ-lille1.fr>

MOTS CLÉS : Laser / Photonique / Optique Atmosphère/ Spectroscopie

Dpt. 38 ▶ Master Micro- nanotechnologies Université Lille 1 – Co-habilitation École Centrale de Lille

Villeneuve d'Ascq

La spécialité MNT forme des professionnels et des chercheurs disposant d'une bonne connaissance des applications industrielles des microsystèmes et des nanosciences. Stage en 2e année, de 3 à 6 mois dans un laboratoire ou une entreprise. Possibilité d'obtenir un double diplôme master avec le Georgia Tech Institute ou l'université d'Irvine (USA).

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Sylvain BOLLAERT – Tél. 03 20 19 78 58 – sylvain.bollaert@jemn.univ-lille1.fr
<http://master-mint.univ-lille1.fr/>

MOTS CLÉS : Dispositifs micro-nano-optoélectroniques / Matériaux pour la nanoélectronique, photonique et ferroélectriques / Technologie MEMS / Nano-caractérisation

Dpt. 63 ▶ Master Nanostructures et nanophotonique Université Blaise Pascal

Clermont-Ferrand

Le master Nanostructures et nanophotonique propose une formation générale de haut niveau dans le domaine des matériaux et dans l'analyse de leurs propriétés physiques tant à l'échelle macroscopique qu'à l'échelle nanométrique. Les enseignements dispensés conduisent à la connaissance de la formation, des propriétés électroniques et optiques des nano-objets et nanostructures ainsi que leurs interactions avec les photons et les particules chargées.

Entrée : Bac +3 ou +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Joël LEYMARIE – Tél. 04 73 40 70 26 – joel.leymarie@lasmea.univ-bpclermont.fr

www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBP-PROG19738.html

MOTS CLÉS : Nanostructures / Nanophotonique / Propriétés optiques et électroniques / Semiconducteurs

Dpt. 67 ▶ Master Nanophotonique (spécialité du master Imagerie, robotique, ingénierie pour le vivant) Université de Strasbourg

Strasbourg, Télécom Physique

Ce master s'adresse aux étudiants souhaitant acquérir des compétences en nanotechnologies photoniques, lasers, biophotonique, micro-optique, métrologie optique, optique non-linéaire et imagerie. Ils sont ainsi préparés à la recherche en photonique : interaction lumière matière des milieux biologiques, matériaux micro et nanostructurés, systèmes optiques.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Pierre PFEIFFER – Tél. 03 68 85 46 30 – ppfeiffer@unistra.fr
http://master-iriv.u-strasbg.fr/index.php?page=prc_nano

MOTS CLÉS : Nanophotonique / Modélisation de systèmes optiques et de la propagation de la lumière dans des matériaux complexes / Laser femtoseconde / Métrologie et instrumentation pour les micro- et nanosciences

Dpt. 69 ▶ Master DIMN (Développement instrumental pour les micro et nanotechnologies (spécialité professionnelle du master de physique) Université Claude Bernard Lyon 1

Villeurbanne

Ce master 2 forme des cadres pour l'industrie, aptes à développer des systèmes de mesure scientifique. Capteurs et couches minces sont un point important de la formation. La gestion d'un projet innovant (formation initiale) permet d'aboutir à une réalisation technique. Cette formation se veut généraliste dans le domaine de l'instrumentation.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale, continue et en alternance

Contact : Brigitte PREVEL – Tél. 04 72 44 81 89 – brigitte.prevel@univ-lyon1.fr
<http://master-dimn.univ-lyon1.fr>

MOTS CLÉS : Instrumentation / Techniques de mesures / Capteurs / Couches minces / Gestion de projet

**Dpt. 72 ▶ Master Physique et ingénierie optique (PIO) (M2 professionnel du master de physique)
Université du Maine**

Le Mans

Conception et mise en oeuvre d'instrumentation optique pour le contrôle des procédés. Stage en laboratoire ou en entreprise de 16 semaines en M2. Possibilité de stage à l'Institut Polytechnique de Kiev (KPI ; Ukraine) au département d'Ingénierie optique.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Jean-Marc BRETEAU – jean-marc.breteau@univ-lemans.fr
<http://sciences.univ-lemans.fr/Master-Physique-Physique-des>

MOTS CLÉS : Microscopies / Imagerie multispectrale / Micro-technologies / Holographie numérique / Opto-acoustique

**Dpt. 75 ▶ Master Sciences et technologies –
Parcours Imagerie industrielle
Université Pierre et Marie Curie**

Paris

Ce master 2 permet de maîtriser l'imagerie, secteur d'activité relativement récent et à fort potentiel. Les exemples de travaux confiés en entreprise dans le cadre de l'apprentissage sont : calibrage colorimétrique, vision par ordinateur, développement d'applications pour réalité virtuelle, caractérisation de capteurs d'imagerie nucléaire.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation par alternance

Contact : Parfaite PANTOU – Tél. 06 21 05 43 41 – parfaite.pantou@upmc.fr
Gilles CORDURIÉ – Tél. 01 44 27 71 40 – gilles.cordurie@upmc.fr
www.cfa.upmc.fr

MOTS CLÉS : Systèmes d'acquisition et traitement d'images / Colorimétrie / Archivage et transport des images / Vision par ordinateur / Détection sur des images satellitaires / Introduction à la reconnaissance des formes

**Dpt. 75 ▶ Master Physique et nanotechnologies –
Spécialité du master Physique et applications
Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité –
Co-habilitation CNAM**

Paris

La formation apporte la maîtrise des aspects scientifiques et techniques à la base des applications de la photonique/nanophotonique en s'appuyant sur une solide formation fondamentale. L'accent est mis sur l'interaction matière-rayonnement, l'instrumentation laser et les techniques expérimentales en nanosciences (TP et projets en salle blanche). Le master oriente aussi bien vers la recherche par la préparation d'une thèse de doctorat que vers une activité de R&D en entreprise.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Frédéric DU BURCK – Tél. 01 49 40 33 41
frederic.du-burck@univ-paris13.fr – physappl.master.galilee@univ-paris13.fr
www.galilee.univ-paris13.fr/etu_masters1_physique_nano.htm

MOTS CLÉS : Photonique / Nanotechnologies / Lasers / Interaction matière rayonnement / Optique non linéaire

Dpt. 75 91 ▶ Master Optique, matière, plasmas (OMP). Spécialité comportant quatre parcours recherche (Lasers et optique, matière ; Lumière, matière : mesures extrêmes ; Optique, de la science à la technologie ; Plasmas : de l'espace au laboratoire) et un parcours professionnel (Lasers, matériaux, milieux biologiques)
Université Pierre et Marie Curie – Université Paris Sud – Institut d'optique – École polytechnique – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Île-de-France (Paris, Palaiseau, Orsay)

Formation scientifique et technique qui qualifie les étudiants pour une thèse de doctorat en laboratoire, ou pour une intégration en entreprise dans les domaines de l'optique, des plasmas et de l'interaction matière-rayonnement.

Stage : 6 mois en entreprise (master professionnel) ou 4 mois minimum en laboratoire (master recherche).

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Agnès MAÎTRE – Tél. 01 44 27 42 17 – agnes.maitre@insp.upmc.fr
www.master-omp.fr

MOTS CLÉS : Optique / Plasmas / Matière / Rayonnement / Instrumentation

Dpt. 76 ▶ Master DIODE (Développement des instruments scientifiques, optique et détection), parcours de la spécialité Énergie, fluide, optique (EFO)
Université de Rouen

Rouen, Technopole du Madrillet, Saint-Etienne du Rouvray

Le master DIODE a pour objectif de former des spécialistes dans les domaines de l'optique et des détecteurs en vue d'une insertion rapide dans le secteur industriel. Ce master permet aussi de s'orienter vers la préparation d'une thèse de doctorat au sein d'un laboratoire de recherche.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Valérie THIEURY – Tél. 02 32 95 36 01 – master-diode@univ-rouen.fr
www.coria.fr/spip.php?rubrique15

MOTS CLÉS : Optique / Lasers / Imagerie 2D/3D / Instrumentation / Métrologie des écoulements

**Dpt. 87 ▶ Master ARTICC (Architecture des réseaux et technologies induites des circuits de communications)
Université de Limoges**

Formation ouverte à distance (FOAD) – présentiel à Limoges pour les travaux pratiques

ARTICC forme des experts dans les secteurs des télécommunications, du spatial et de l'instrumentation pour la santé. Ce cursus répond à l'attente des étudiants qui souhaitent construire en FOAD une expertise professionnelle dans le secteur industriel des hautes technologies ou intégrer le doctorat vers la recherche et l'enseignement supérieur.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale, permanente et continue, possible en apprentissage, ouverte à distance (FOAD)

Contact : Denis BARATAUD – Tél. 05 55 45 77 53 – denis.barataud@unilim.fr
www.cvtic.unilim.fr – www.ixeo.unilim.fr

MOTS CLÉS : Laser / Fibre optique / Circuits et systèmes optiques non linéaires / Électromagnétisme / Circuits et systèmes électroniques

**Dpt. 87 ▶ Master iXeo
Université de Limoges**

Limoges

Le master iXeo forme des experts dans les secteurs des télécommunications, du spatial et de l'instrumentation pour la santé. Ce cursus répond à l'attente des étudiants qui souhaitent construire une expertise professionnelle dans le secteur industriel des hautes technologies ou intégrer le doctorat vers la recherche et l'enseignement supérieur.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Serge VERDEYME – Tél. 06 08 34 27 81 – serge.verdeyme@unilim.fr
www.ixeo.unilim.fr

MOTS CLÉS : Laser / Fibre optique / Optique non linéaire / Électromagnétisme / Électronique

**Dpt. 91 ▶ Master Électronique, Énergie électrique, Automatique (E3A)
Université Paris-Saclay**

Paris-Saclay

Avec un support recherche au meilleur niveau international, le master donne des bases solides en électronique, énergie, automatique, informatique industrielle, signal, image. Des parcours de M2 proposent des formations spécialisées en optoélectronique, télécommunications et réseaux optiques, nanophotonique, électronique hyperfréquence et THz. La formation bénéficie notamment du support de la chaire « Optoélectronique et photonique » de l'Université Paris-Sud et PSA Peugeot Citroën.

Entrée : Bac +3 ou +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et apprentissage

Contact : Arnaud BOURNEL – arnaud.bournel@u-psud.fr
www.universite-paris-saclay.fr

MOTS CLÉS : Télécommunications / Traitement du signal / Optoélectronique / Hyperfréquences / Antennes

Dpt. 91 ▶ Master 2 Nanosciences Université Paris-Saclay

Paris-Saclay

Le cursus vise à offrir une formation d'excellence dans le domaine des nanosciences. Il s'appuie sur les compétences présentes dans les laboratoires des structures de recherche de Paris-Saclay ainsi que sur les plateformes technologiques existantes : physique fondamentale, la physique appliquée, les sciences et technologies de l'information, nanobiosciences.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5

Contact : Arnaud BOURNEL – arnaud.bournel@u-psud.fr
www.master-nanosciences-saclay.fr

MOTS CLÉS : Nanophotonique / Interaction rayonnement-matière / THz / Optoélectronique / Optique quantique

Dpt. 91 ▶ Master 2 Composants et antennes pour les télécoms Université Paris-Saclay

Paris-Saclay

Nous formons de futurs chercheurs et ingénieurs dans les domaines des hyperfréquences et de l'optoélectronique mais aussi dans les domaines de pointe que sont, par exemple, les ondes térahertz, les antennes à métamatériaux ou la photonique silicium. La finalité CAT offre une approche relativement fondamentale en intégrant analyse physique et modélisation poussée sans pour autant négliger les aspects plus pratiques de la conception des dispositifs pour les télécommunications.

Entrée : Bac +4 **Sortie :** Bac +5

Contact : Xavier CHECOURY – master2rec-cat.sciences@u-psud.fr
<http://master2cat.ief.u-psud.fr/>

MOTS CLÉS : Optoélectronique / Télécommunications optiques / Terahertz / Hyperfréquences / Antennes

formations

FORMATIONS D'INGÉNIEURS

Dpt. 13 ▶ École Centrale Marseille **IRIS – Photonique et systèmes innovants**

Marseille

L'objectif est de former des ingénieurs généralistes capables de comprendre toutes les dimensions de la photonique, d'appréhender ses concepts pour les utiliser dans la conception et la mise en oeuvre de systèmes complexes. Le programme montre comment combiner différentes disciplines pour constituer des systèmes utilisant les ondes et les photons.

Entrée : Bac +2, Bac +3 ou Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Mireille COMMANDRÉ – Tél. 04 91 28 80 69 – mireille.commandre@centrale-marseille.fr

http://formation.centrale-marseille.fr/option_3A/IRIS

MOTS CLÉS : Information et communication / Santé et sciences de la vie / Surveillance et sécurité / Énergie, éclairage et visualisation / Manufacturing et contrôle

Dpt. 14 ▶ ENSICAEN (Spécialité Électronique et physique appliquée) **Majeure Instrumentation avancée**

Caen

La majeure Instrumentation avancée de l'ENSICAEN forme des ingénieurs capables de concevoir une chaîne d'instrumentation (capteur, acquisition, traitement et transmission des signaux). Elle propose des enseignements approfondis (250 h) en optique et s'appuie sur un club de partenaires industriels dont 50 % des membres sont du domaine de l'optique.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Hervé GILLES (Responsable) – Tél. 02 31 45 27 50 – herve.gilles@ensicaen.fr
Sylvain GIRARD (Coordinateur club de partenaires industriels) – Tél. 02 31 45 27 50 – sylvain.girard@ensicaen.fr

www.ensicaen.fr

MOTS CLÉS : Instrumentation optique / Capteurs optiques / Laser / Acquisition et traitement du signal / Partenariat industriel

Dpt. 22 ▶ ENSSAT **Ingénieur en optronique**

Lannion

L'Enssat forme des ingénieurs capables de concevoir, développer et intégrer des systèmes optiques et optoélectroniques ainsi que leur environnement électronique et numérique. Les débouchés concernent tous les domaines de la photonique : télécommunications, défense et sécurité, sciences du vivant, environnement, procédés industriels utilisant des techniques optiques (imagerie, diagnostics, métrologie, mesures et instrumentations, etc.).

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Thierry CHARTIER – Tél. 02 96 46 90 00 – responsable.opt@enssat.fr
www.enssat.fr

MOTS CLÉS : Ingénierie / Photonique / Optoélectronique / Électronique / Informatique industrielle

Dpt. 33 42 91 ▶ Institut d'optique Graduate School

Palaiseau, Saint-Etienne et Bordeaux

Ingénieurs physiciens formés à l'optique. 1ère année commune à Palaiseau (91), puis spécialisations à Palaiseau, Saint-Etienne (42) et Bordeaux (33). Recrutement : concours Centrale-Supelec et sur titre. Stages et doubles diplômes internationaux. FIE – Filière innovation-entrepreneurs : projet d'innovation technologique et de création d'entreprise.

Entrée : Bac +2 ou Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et par apprentissage

Contact général : francois.balembois@institutoptique.fr

www.institutoptique.fr

Contact 33 : Jean AUGEREAU Tél. 05 40 00 69 36 – jean.augereau@institutoptique.fr

MOTS CLÉS : Optique et numérique / Réalité virtuelle et mixte / Physique et modélisation

Dpt. 35 ▶ INSA de Rennes

Ingénieur Sciences et génie des matériaux

Rennes

L'ingénieur en Sciences et génie des matériaux est un ingénieur de conception, de recherche et développement ou de production. Ses compétences sont adaptées à l'instrumentation et aux activités de haute technologie dans les domaines des matériaux avancés, des composants micro- et optoélectroniques et des nanotechnologies en général.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Mathieu PERRIN – Tél. 02 23 23 85 75 – mathieu.perrin@insa-rennes.fr

MOTS CLÉS : Matériaux / Semi-conducteurs / Salle blanche / Composants optoélectroniques

Dpt. 33 42 91 ▶ Institut d'optique Graduate School

Palaiseau, Saint-Etienne et Bordeaux

Voir description au département 33

Contact 42 : Raphaël CLERC – Tél. 04 77 91 57 40 – raphael.clerc@institutoptique.fr

MOTS CLÉS : Optique et traitement numérique des images / Optique et énergie

Dpt. 42 ▶ Télécom Saint-Étienne

Optique et vision industrielles

Saint-Étienne

Ce diplôme forme des ingénieurs en optique et traitement d'images. Ils reçoivent, en complément des disciplines de spécialité, une formation leur assurant polyvalence et multidisciplinarité à même de satisfaire aux contraintes professionnelles et d'appréhender des systèmes complexes. Leur ouverture à l'international est assurée notamment par une période obligatoire d'un mois à l'étranger.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +5 – Formation en alternance et par apprentissage

Contact : Hubert KONIK – Tél. 04 77 91 57 13 – hubert.konik@telecom-st-etienne.fr

www.telecom-st-etienne.fr

MOTS CLÉS : Optique / Photonique / Image / Vision industrielle / Informatique

Dpt. 45 ▶ Polytech Orléans
Université d'Orléans / Écotechnologies, électroniques et optiques

Orléans

La spécialité Écotechnologies de Polytech Orléans forme des ingénieurs aux technologies innovantes écoconçues. L'optique, la photonique, l'informatique embarquée, les micro-nanotechnologies et la programmation font partie de la formation. Un quart des enseignements est dédié aux projets qui commencent dès le premier semestre du cycle ingénieur.

Entrée : Bac +3 ou Bac +4 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale et continue

Contact : Rémi DUSSART – Tél. 02 38 49 48 72 – secretariat.eo.polytech@univ-orleans.fr

www.univ-orleans.fr/polytech

MOTS CLÉS : Éclairage / Imagerie industrielle / Lasers / Photonique / Écoconception

Dpt. 67 ▶ Télécom Physique Strasbourg
Option Photonique

Strasbourg

Le laser, la fibre optique et le CCD ont apporté leurs lettres de noblesse à la photonique. Avec les micro et nanotechnologies, la formation prépare les étudiants, dans les domaines des télécommunications, de la métrologie, la biophotonique et la structuration de la matière, à devenir acteurs dans l'innovation industrielle, médicale et scientifique.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale

Contact : Pierre PFEIFFER – Tél. 03 65 85 46 30 – ppfeiffer@unistra.fr

www.telecom-physique.fr/fileadmin/upload/ENSPS/Formation/Ingenieur_generaliste/Cursus/Opt_Phot_2012.pdf

MOTS CLÉS : Lasers femtoseconde / Métrologie optique / Biophotonique / Microphotonique / Nanophotonique

Dpt. 69 ▶ IFAI Rhône Alpes – ITII Loire
Ingénieur en optique, vision, image

Lyon

Formation d'ingénieur en optique, vision, image, gestion de production automatisée, laser, photonique.

Entrée : Bac +2 **Sortie :** Bac +5 – Formation en apprentissage

Contact : Laurent MARI – Tél. 04 77 92 89 80 - lmari@citedesentreprises.org

<http://www.uimm-loire.com/files/Fiche%20INGENIEUR%20Optique%20PFIT%20mail.pdf>

MOTS CLÉS : Optique / Photonique / Vision / Laser / Électronique

**Dpt. 72 ▶ École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans
Université du Maine / Spécialité Systèmes et procédés
pour la mesure et l'instrumentation**

Le Mans

L'ENSIM délivre, via l'option SPMI (Systèmes et procédés pour la mesure et l'instrumentation), une expertise permettant la maîtrise de la conception en ingénierie optique, capteurs, micro-capteurs et techniques photoniques d'analyse non intrusive. Des équipements de pointe tels que salle blanche, lasers, métrologie optique, permettent d'apporter une formation pratique de haut niveau et une initiation à la recherche.

Entrée : Bac +1 et Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale en 5 ans avec cycle préparatoire intégré. Possibilité d'intégrer la formation en alternance à partir de la 3e année.

Contact : Stéphane DURAND – Tél. 02 43 83 39 54 – stephane.durand@univ-lemans.fr
<http://ensim.univ-lemans.fr>

MOTS CLÉS : Alternance / Capteurs / Optique / Métrologie / Mesures physiques

**Dpt. 75 ▶ École d'Ingénieur Denis Diderot (EIDD)
Architecture des Systèmes Physiques
Université Paris-Diderot**

Paris 7

L'EIDD délivre un diplôme d'ingénieur habilité par la CTI dans trois spécialités. La spécialité « Architecture des Systèmes Physiques » forme des ingénieurs en instrumentation dans le domaine électromagnétique, et plus particulièrement optique et infrarouge. Les compétences visées portent sur la mise en oeuvre des approches système et projet pour le développement de nouveaux instruments et sur la maîtrise de l'émission du signal, sa propagation, sa détection et son traitement.

Entrée : Bac+2, Bac+3 et Bac+4 **Sortie :** de Bac+3 à Bac+5 - Formation initiale

Contact : Gérard ROUSSET – Tél. : 01 45 07 75 49 - gerard.rousset@obspm.fr
<http://eidd.univ-paris-diderot.fr>

MOTS CLÉS : Optronique / Traitement du signal / Antenne / Optique adaptative

Dpt. 91 42 33 ▶ Institut d'optique Graduate School

Palaiseau, Saint-Etienne et Bordeaux

Voir description au département 33

Contact 91 : Denis BOIRON – Tél. 01 64 53 31 00 – denis.boiron@institutoptique.fr

Dpt. 91 ▶ Polytech Paris-Sud
Université Paris-Sud / Département Photonique et systèmes
optroniques (PSO)

Orsay – Plateau de Saclay

Le département PSO de Polytech Paris-Sud forme des ingénieurs ayant une double compétence, optique et électronique, qui s'insèrent dans des secteurs industriels tels que : environnement, aéronautique, transports, biomédical, télécoms optiques, défense, instrumentation scientifique. La formation comporte 36 semaines de stage et 12 à l'international.

Entrée : Bac +3 **Sortie :** Bac +5 – Formation initiale, continue ou par apprentissage

Contact : Tél. 01 69 33 86 00 – contact.pso@polytech.u-psud.fr

www.polytech.u-psud.fr

MOTS CLÉS : Lasers / Fibres optiques / Photonique biomédicale et pour l'environnement /
Télécoms optiques / Systèmes optiques et optroniques

Remerciements

Monsieur Riad Haidar
Rédacteur en chef de la revue « Photoniques »

The logo for the journal 'Photoniques' features the word in a colorful, hand-drawn style. The letter 'P' is purple, 'h' is blue, 'o' is green, 't' is yellow, 'o' is orange, 'n' is red, 'i' is pink, 'q' is light blue, 'u' is light green, and 'e' is red. The letters are connected and have a slightly irregular, artistic appearance.

Photonics4All is a European Horizon 2020 Outreach project, funded by the European Commission to promote photonics and light based technologies to young people, entrepreneurs and the general public across the EU. Photonics4all's unique selling point is that it will both develop a set of new promotional tools and apply them during a wide variety of outreach activities with different audiences.

*Discover our unique approach and check out our tools and events :
<http://photonics4all.eu/>.*

Photonics4All
Discover the Power of Light

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 644606.